

Un conjunto de monedas de Obulco en Arjonilla (Jaén)*

*Alejandro Fornell Muñoz**; Ildefonso D. Ruiz López****

RESUMEN

El hallazgo en Arjonilla de un tesoro de ases de la ceca ibérica meridional de Obulco aportará nuevos datos sobre el pasado romano de este municipio de la Campiña y nos ayudará a completar el conocimiento de las transformaciones experimentadas en el Alto Guadalquivir durante el período republicano.

ABSTRACT

A coin cluster from Obulco in Arjonilla (Jaen)

The finding of a hoard of asses from the southern Iberian mint of Obulco in Arjonilla will contribute new data on the Roman past of this countryside town. It will also help us to complete our knowledge of the transformations that took place in the High Guadalquivir during the Republican period.

* * *

1. INTRODUCCIÓN

Situado al Noroeste de la provincia de Jaén, el término municipal de Arjonilla cuenta con una extensión de 39 km², limitando al Norte con el Arroyo Salado, que la separa de Andújar, al Sur y Este con Arjona y al Oeste con Marmolejo (*fig. 1*).

Morfológicamente pertenece al ámbito de la Campiña ⁽¹⁾, unidad geográfica integrada en la Depresión Central, la cual, formada por tierras llanas y alomadas recorridas por el Guadalquivir y

(*) Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación titulado: “El pasado romano de Arjonilla. Estudio para cubrir un vacío histórico”, Código UJA2011/12/47, del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Bienio 2010-2012) íntegramente financiado por la Universidad de Jaén con el apoyo de la entidad bancaria Caja Rural de Jaén.

(**) Universidad de Jaén.

(***) C.U.M. “Virgen de Europa”, Universidad de Cádiz.

(1) También se conoce como Campiña de Jaén a una de las diez Comarcas de la provincia. Esta entidad político-administrativa es territorialmente más restringida que la Campiña geográfica, con la que no ha de confundirse.

sus afluentes, constituye el principal espacio de Andalucía con suelos de gran capacidad agronómica, sustento de cereales, vid y olivo, lo que explica que haya sido un emporio agrícola a lo largo de las sucesivas etapas históricas ⁽²⁾.

Concretamente, Arjonilla, se adscribe a la Campiña Occidental ⁽³⁾ –asiento de otras poblaciones como Arjona, Lahiguera, Marmolejo, Lopera o Porcuna–, y dentro de ésta a la zona Norte o Campiña alta, más ligada al río Guadalquivir, con formas más suaves y suelos arcillosos. En consecuencia, su relieve posee una topografía llana con leves ondulaciones y caídas más acusadas hacia los bordes norte, este y sur, destacando como máxima altura el cerro de Los Ángeles (398 m.).

En cuanto a su red hidrográfica, está constituida por varios arroyos de caudal escaso y estacional (seco en verano). El más importante (considerado por algunos como un río) es el arroyo Salado de Arjona, que procedente de esta localidad, marca la frontera norte de Arjonilla con Andújar y presenta varios ramales que constituyen arroyos subsidiarios (*fig. 1*).

El aporte de estos arroyos es compensado con la gran cantidad de acuíferos que existen en el término aprovechados mediante pozos, entre los que cabe destacar el Pozo Nuevo (del que se surtió la población de agua potable hasta los años 60), Paraíso, Praena y Marmolejo ⁽⁴⁾.

La ocupación más antigua documentada en el territorio de Arjonilla se remonta a la Edad del Cobre, cuando se consolida en la Campiña la economía agrícola y se produce la sedentarización definitiva de la población aldeana. A este momento corresponden los asentamientos de Cerro Peralta (ZAFRA 1995:14) y, especialmente, Cerro Venate, una loma a la derecha del camino hacia Andújar y próxima al centro urbano moderno, que ha proporcionado un amplio conjunto cerámico que abarca ininterrumpidamente desde de la Edad del Cobre hasta la Edad Media (CARRASCO 1982).

El s. VI a.C. marca la consolidación del horizonte cultural ibérico y las tierras giennenses quedan divididas en dos grandes áreas habitadas por sendos grupos étnicos: oretanos y turdetanos. Barajando las distintas informaciones que aportan los geógrafos antiguos y la arqueología, la Oretania se extendería desde un punto no lejano a Mengíbar, por todo el Norte del valle del Guadalquivir, para, al llegar a Baeza, ocupar la zona sur del río bajando por los ríos Torres, Bedmar, Jandulilla y Guadiana Menor, incluyendo las Sierras de Segura y Cazorla. En cambio, la Turdetania, que se levantaba sobre el viejo solar tartésico, se identifica claramente con la zona de la Campiña al Oeste del Guadalbullón.

Ya en estos momentos, el modelo de poblamiento se articula en el clásico sistema del *oppidum*. A pesar de que aún hoy no podemos establecer con precisión las delimitaciones territoriales de los

(2) Un conocimiento más detallado de las características físicas de la provincia de Jaén puede encontrarse en obras generales sobre el Alto Guadalquivir (HIGUERAS ARNAL 1961; MACHADO y ARROYO 1982).

(3) Hacia el Este, el río Guadalbullón marca *grosso modo* el límite con la Campiña Oriental, un área de menor potencial agrario donde encontramos los municipios de La Guardia, Jaén, Mancha Real, Torres, Jimena, Baeza, Torrequebradilla, Villatorres y Mengíbar.

(4) Los caudales de estos acuíferos, formados en el Mioceno, registran una media de 3 l/s y la alimentación proviene directamente del agua de lluvia y de aguas de escorrentía subaérea (MARÍN *et alii* 2002:363-364).

Fig. 1. Término de Arjonilla. Red hidráulica y principales caminos. Fuente A. Fornell Muñoz

distintos *oppida*, lo cierto es que a finales del s. VI a.C. se puede señalar en el Alto Guadalquivir ⁽⁵⁾ la consolidación de una determinada organización territorial y estatal ibera en base a dos grandes asentamientos: *Ipolka* (Porcuna) entre los turdetanos y *Castulo* entre los oretanos.

En Arjonilla, el poblado de origen Eneolítico de Cerro Venate debió de prolongar su existencia a lo largo de todo el segundo milenio a.C. y parte del primero, para transformarse en torno al 600 a.C., durante los procesos de iberización de la Turdetania, en una de las “torres” que servían de frontera con la Vega del Guadalquivir, tal como demuestran algunas alineaciones de piedras de estructura poco definida halladas en el lugar, asociadas con la típica cerámica pintada ibera. No muy alejados de este pequeño asentamiento de vigilancia –a una distancia entre 3 y 4 km–, se han detectado otros

(5) Alto Guadalquivir, entendido como región natural de 12.500 km²., cuyos límites coinciden aproximadamente con el espacio de la actual provincia de Jaén (HIGUERAS 1961:12-13), es el término utilizado por los historiadores para referirse al territorio provincial giennense en la Antigüedad, ya que entonces Jaén no existía como unidad político-administrativa.

yacimientos iberos (La Chichina, Cerro del Monte, El Pino y Camino de las Tres Fuentes) ⁽⁶⁾, posiblemente reducidos centros agrícolas especializados en el cultivo cerealista dominados por Cerro Venate.

La ocupación romana en Arjonilla está estrechamente ligada a la explotación de las ricas vetas de arcilla que hay junto a la localidad, cuyo mayor yacimiento lo constituye La Albarrá ⁽⁷⁾, cantera de arcilla de la que tradicionalmente se ha venido extrayendo la materia prima para su aprovechamiento alfarero hasta nuestros días.

Ejemplos de alfares, en los que se producían materiales de construcción (tejares y ladrillos) y cerámica común, son los yacimientos de Cerro del Almendro (en vías de desaparición), San Antón y el del Polígono Industrial San Roque ⁽⁸⁾. Éste último, hallado en 1993 al realizar obras de infraestructura en dicho polígono, se trata en realidad de un complejo alfarero datado entre los ss. I-II d.C. formado por cinco hornos dispuestos en forma circular a los que se accedía por una plataforma que daba al espacio central ⁽⁹⁾.

Otros lugares de Arjonilla que han proporcionado vestigios romanos son: Molino Nuevo, Depósitos de Agua, cruce del Camino de Lopera con el arroyo Ballesteros, La Pontanilla, El Pino, La Chichina y San Antón. Aunque en la mayoría de los casos no se observan estructuras en superficie, el contexto geográfico (ubicación y recursos) y la existencia de materiales de construcción (tégulas, ímbrices, teselas de mosaicos, fragmentos de estucos), cerámicas de todo tipo (común, *dolia*, *terra sigillata*) y, en ocasiones, monedas, permiten considerarlos posibles *villae* romanas con cronologías que comprenden desde el s. I d.C. (las más tempranas) hasta el s. III d.C., momento en el que parecen surgir las más tardías.

A la luz de los yacimientos documentados hasta el momento, la ocupación romana parece caracterizarse por un poblamiento disperso representado por asentamientos de carácter rural, tipo *villae* y alfares, posiblemente adscritos al *territorium* de uno de los *municipia* de la zona ⁽¹⁰⁾: *Vrgavo Alba*

(6) Según la información recopilada por nosotros, a partir de la clasificación de materiales resultantes de prospecciones depositados en la Casa de la Cultura de Arjonilla, y el informe de patrimonio inmueble arqueológico obtenido de la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

(7) La Albarrá o Albarrada es un elemento singular de carácter geológico formado con materiales cuaternarios. Este depósito de arcilla, con 44 m de profundidad, constituye un recurso de gran importancia para entender el poblamiento antiguo de Arjonilla (CABANAS 1954:149).

(8) En el yacimiento de San Antón se han localizado restos de un horno de material de construcción y cerámica, y en La Chichina numerosos fallos de cocción, lo que hace pensar que también aquí existió un horno. No obstante, en ambos casos parece tratarse de hornos asociados a *villae* que producían para abastecer las necesidades de estas unidades de explotación agraria.

(9) Los resultados de esta excavación no han sido publicados. Los datos expuestos han sido facilitados por Sebastián Moya García, arqueólogo responsable de la intervención.

(10) En el plano material, la *civitas* romana está constituida por dos elementos indisociables: un núcleo urbano (*oppidum*) y el territorio que se le adscribe para su aprovechamiento (*territorium*) tanto en el acto fundacional de una colonia como en la concesión del estatuto municipal a una comunidad indígena. Determinar los límites del *territorium* de una *civitas* resulta una labor compleja: por un lado, debemos partir de la premisa de que no todas las *civitates* tenían la misma extensión de *territorium*; y por otro, el conocimiento tropieza con dificultades derivadas de la falta de elementos

(Arjona), *Isturgi Triumphale* (Los Villares de Andújar), ciudad floreciente al abrigo de la producción y comercialización de *terra sigillata*, la cerámica de lujo romana por antonomasia en época alto-imperial (ss. I-II d.C.), o incluso, de la no menos importante *Obulco Pontificense* (Porcuna) a la que, como indica la distribución monetaria, estuvo vinculada en época ibera.

2. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO NUMISMÁTICO

El hallazgo del tesoriillo se produjo en 2009 durante el transcurso de unas faenas agrícolas en una parcela, ocupada por el olivar, denominada “El Abuelo”, al Norte de Arjonilla y muy próxima al mencionado yacimiento ibero-romano de La Chichina (*fig. 2*). Prospecciones efectuadas posteriormente por nosotros en el lugar permitieron detectar grandes piedras trabajadas esparcidas por la zona, así como restos de cerámica romana común y de almacenamiento tipo *dolia*.

El conjunto, formado por 11 monedas de bronce, se encontraba en el interior de un pequeño recipiente cerámico que se fragmentó en el momento de su recuperación. Actualmente se encuentra depositado en la Casa Municipal de la Cultura.

Fig. 2. Localización del lugar del hallazgo (señalado con una estrella roja).

Fuente: Visor SigPac de Andalucía 2012 y A. Fornell Muñoz

precisos que permitan delimitar su espacio (estimado en base a yacimientos arqueológicos, inscripciones, supervivencia de topónimos). En consecuencia, en los pocos casos en los que disponemos de valoraciones, solo podemos dilucidar de forma relativa su límite y extensión aproximada.

Este atesoramiento, objeto de estudio, es muy homogéneo, pues todas las piezas son ases acuñados por la ceca de Obulco. La más antigua pertenece al grupo 4 de la serie IV y tiene una cronología que iría desde el año 165 al 110 a.C., mientras que la más moderna (moneda *post quem*) es un as del grupo 2 de la serie Vb con una cronología entre el año 110 y el 80 a.C. Por el magnífico estado de conservación en que se encuentran los ejemplares, suponemos que las piezas estuvieron brevemente en circulación antes de ser ocultadas en el recipiente en el que fueron halladas.

Por lo que respecta a la composición del tesorillo, de las 11 monedas totales, siete pertenecen a la serie IV y las cuatro restantes a la serie V. Según A. Arévalo, la IV es la serie más rica de la ceca, con siete grandes grupos (dependiendo de los diferentes nombres de magistrados monetales que aparecen en el reverso de las monedas en escritura ibérica meridional), y tiene una cronología que iría desde el año 165 al 110 a.C. (ARÉVALO 1999:49-53 y 238-239). Entre las piezas correspondientes a la serie IV tenemos una del grupo 4, con el nombre de los magistrados monetales *tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i*⁽¹¹⁾, una del grupo 5, con el nombre de los magistrados *i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi*, dos del grupo 6, con el nombre de los magistrados *be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś* y tres del grupo 7, con el nombre de los magistrados *u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko*. Las cuatro piezas restantes corresponden a las series paralelas Va (dos ases del grupo 1) y Vb (dos ases del grupo 2), con una cronología que comprendería desde el año 110 al 80 a.C. En la primera serie, aparece el topónimo latino de la ciudad (OBVLCO) en anverso y los nombres de los respectivos magistrados monetales en escritura latina (L. AIMIL / M. IVNI) en reverso, mientras que en la segunda figura el nombre de la ciudad en latín (OBVLCO) en el anverso y en escritura ibérica meridional (*i.po.l.ka*) en el reverso.

Este análisis pormenorizado nos permite obtener una serie de datos técnicos que nos ayudan a verificar que las 11 monedas constituyen un tesorillo. Por una parte tenemos la consecución de series (desde el grupo 4 de la serie IV hasta la serie paralela Vb), a lo que podemos añadir que de las series antiguas hay menos ejemplares y también de las más recientes (aún no se habían dispersado mucho), mientras que el grupo mayoritario de piezas son del periodo central, que tenían una mayor circulación. Por otra parte todas ellas presentan una conservación muy similar, además de buena, pues como hemos señalado anteriormente las monedas fueron preservadas en un recipiente cerámico.

Centrándonos ya en un análisis de las piezas en su conjunto –que también puede hacerse individual y detalladamente en el catálogo que presentamos al final de este trabajo–, y atendiendo a su iconografía, leyendas, valores y metrología, podemos decir que el tipo que aparece en el anverso de todas ellas es una cabeza femenina mirando a derecha con moño y collar con un número de filas variable. A esta cabeza, en el grupo 2 de la serie Vb, la acompañan el símbolo X y creciente. Esta figura femenina podría hacer alusión a una divinidad local, agraria y astral, que podríamos asimilar a la Tanit de origen fenicio-púnico (GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2001:II, 289-295), si bien hay algunas excepciones en los divisores, que pueden presentar toro, águila, caballo o jabalí.

(11) Para los nombres de los magistrados monetales seguimos la transcripción y escritura utilizadas por GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ CERRATO (2001, vol. II:291-292), excepto en los casos de *tu.i.tu.i.bo.r.e.n* y *u.r.ka.i.l.tu*, que ambas autoras describen como *tu.i.bi.i.bo.r.e.n* y *u.r.ka.i.l.bi* (a la vista de las monedas, pensamos que se trataría más del símbolo tu que del símbolo bi que ellas interpretan).

En cuanto a la iconografía del reverso, encontramos un arado y una espiga tumbada, lo que refuerza la teoría de una divinidad fructífera. Sobre la espiga de trigo –posiblemente el producto agrícola mayoritariamente cultivado y más representativo de esta zona– o el arado (herramienta relacionada con la agricultura) podemos encontrar en algunos casos el símbolo X y/o creciente. En cuanto a las leyendas, a excepción de los ejemplares del grupo 1 de la serie Va, todas son bilingües, presentando en anverso la leyenda latina interna en arco OBVLCO (OBVLOO en los ases del grupo 4 y 5 de la serie IV) y en reverso el topónimo ibérico meridional *i.po.l.ka* (los dos ases del grupo 2 de la serie Vb), nombres de magistrados latinos (AID) L. AIMIL / M. IVNI (ases del grupo 1 de la serie Va) o nombre de los magistrados monetales en escritura ibérica meridional (grupo 4, serie IV: *tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n).tu.a.ko.i*; grupo 5, serie IV: *i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi*; grupo 6, serie IV: *be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś*; grupo 7, serie IV: *u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko*). En cuanto a los valores, todas las monedas son ases en bronce con un peso entre 11,27 y 22,34 g, siendo más pesadas las piezas de la serie IV y menos las de la serie V, pues con la serie IV se van abandonando los pesos altos del sistema metrológico sextantal romano utilizados en las series anteriores para paulatinamente, en las series Va y Vb, irse adaptándose al patrón “ibérico” que se terminará imponiendo entre las monedas ibéricas ⁽¹²⁾.

3. CIRCULACIÓN MONETARIA DE LAS MONEDAS DE OBULCO

Las monedas de la ceca de Obulco tuvieron una amplia dispersión durante el periodo romano-republicano en la Península Ibérica. Junto a *Castulo*, *Gadir*, *Carteia* y *Corduba*, *Obulco* es de las ciudades hispanas con mayor circulación monetaria, además de ser una de las que acuñaron mayor cantidad de numerario y emitieron más series monetales, lo que indica la importancia de la ciudad.

Estudios recientes (ARÉVALO 1999:133-200; RUIZ LÓPEZ 2010:422-434 y 552-597; RUIZ LÓPEZ 2012a:59-70) han podido documentar la existencia de quinientas seis monedas de la ceca de Obulco aparecidas en hallazgos con indicación de procedencia (*fig. 3*). Casi la mitad de estas monedas (47,23%) han sido halladas de forma esporádica. El resto, procede de excavaciones, de museos o de tesorillos. En estos últimos, por ser el tema que nos afecta directamente, será en los que nos centraremos en las siguientes líneas ⁽¹³⁾.

Entre las piezas documentadas formando parte de tesorillos tenemos: dos ases –uno del grupo 1 de la serie Va y uno del grupo 2 de la serie Vb– procedentes de un atesoramiento localizado en Montemolín (Marchena, Sevilla); un semis del grupo 2 de la serie IV, localizado en un tesorillo encontrado en Tamuja (Botija, Cáceres) junto a doscientos tres cuadrantes de *Corduba*, un denario forrado de *C. Reni*, un semis de imitación romano, una moneda de *Carteia* y una de *Carissa*; y, por

(12) Según A. Arévalo, los pesos medios de la serie IV estarían entre los 23 y los 13 g, mientras que las piezas de la serie Va tendrían un peso medio de 14,39 g, y de 14,79 g las de la serie Vb (ARÉVALO 1999:108-114).

(13) Para conocer con detalle las monedas de la ceca de *Obulco* halladas de forma esporádica, encontradas en excavaciones o localizadas en museos consúltese RUIZ LÓPEZ (2012a).

Fig. 3. Gráfico de distribución de los ejemplares de Obulco por tipo de hallazgos.
Fuente: I. Ruiz López

último, un as del grupo 1 de la serie Vb reacuñado sobre un as romano-republicano y descubierto en Torelló d'en Cintes (Mahón, Menorca).

Un caso aparte es el conjunto formado por 8 ases de *Obulco* de la serie IV localizados en una zona indeterminada de la provincia de Jaén (CHAVES 1991-1993:268) –de gran importancia por ser el paralelo más próximo a nuestro tesoro–, al que volveremos más adelante.

En definitiva, en la actualidad tan solo se conocen cuatro monedas de Obulco que se hayan encontrado formando parte de distintos tesorillos, a las cuales debemos sumar el tesoro de 8 piezas que anecdóticamente menciona la profesora Chaves, por lo que el atesoramiento que aquí presentamos elevaría casi al doble el número de ejemplares de esta ceca localizados en atesoramientos, con la particularidad añadida de que este caso, además de mejor documentado, presenta un total de 11 piezas, lo cual proporciona al de Arjonilla un carácter único en el panorama numismático ⁽¹⁴⁾.

En cuanto a las monedas de Obulco que tuvieron una mayor dispersión, destacamos aquellas pertenecientes a la serie IV (30% del total) y a la serie paralela V (casi un 17,5%), pues sólo se han podido constatar cuatro piezas de la serie I (0,79%), seis de la serie II (1,19%), trece de la serie III (2,57%), sesenta de la serie VI (11,86) y ciento ochenta sin indicación de serie (35,77%). Por otra parte, más de la mitad de las monedas que hemos documentado de esta ceca –un total de doscientas

(14) En definitiva, son 23 las monedas de esta ceca aparecidas, 4 formando parte de tesoros más amplios y 19 (8 + 11) de tesorillos en sí mismos.

sesenta y siete (54,74%)– corresponden a ases, contando sólo con cuatro duplos (0,79%), ciento dos semises (20,16%), un cuadrante (0,20%) y ciento veintidós monedas (24,11%) de las cuales desconocemos su indicación de valor. Por último, hay que señalar que aunque Obulco comenzó sus emisiones a finales del s. III a.C. y que estas llegaron hasta época cesariana, la mayoría de ejemplares fueron acuñados en un periodo entre mediados del s. II e inicios del s. I a.C.

En consecuencia, del cotejo de estos datos con las monedas del tesoro de Arjonilla concluimos señalando que éstas pertenecen a las series que tuvieron mayor dispersión, al valor de moneda más utilizado y al periodo de mayor acuñación que tuvo la ceca obulconense.

Con respecto a los lugares por los que circularon las monedas de Obulco (*fig. 4*), podemos decir que éstas tuvieron una amplia dispersión, ya que se han encontrado ejemplares en toda Andalucía (siendo especialmente intensa su circulación en las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga), en Extremadura, en el Sur de Portugal, en el centro y Norte de la Península Ibérica, en las islas Baleares e incluso en puntos tan alejados como, Francia, Alemania, Croacia o Polonia. Sin embargo, podemos distinguir dos ámbitos diferentes en los que la circulación monetaria de esta ceca fue más intensa: por un lado, zonas agrícolas como la campiña giennense, el valle del Guadalquivir, el valle

Fig. 4. Dispersión de ejemplares de la ceca de Obulco procedentes de excavaciones arqueológicas (Ruiz López, 2012a: 61)

del Genil o el valle de Abdalajís; y por otro, los centros mineros de Sierra Morena (Fuente Espí, en Jaén, o La Loba, Mina del Sortijón y mina de Santa Bárbara, en Córdoba), Ciudad Real (Diógenes, La Bienvenida), Riotinto (Sotiel) o Extremadura (Botija).

4. CONCLUSIONES

Las fuentes escritas, arqueológicas y numismáticas coinciden en señalar que las primeras formas de amonedación registradas en el Alto Guadalquivir se vinculan directamente con la presencia púnica en la zona, sobre todo en un momento particularmente conflictivo como fue el estallido de la Segunda Guerra Púnica y sus prolegómenos (pago de mercenarios y sostenimiento de la guerra).

El desarrollo monetario púnico en el Sur peninsular desencadenó una profunda transformación de los sistemas de intercambio en el contexto de una economía de guerra. Las emisiones de moneda cartaginesa, con *Castulo* como uno de los primeros centros en acuñar, se realizaron con extraordinaria intensidad creando modelos propios de larguísima vigencia.

Tras la guerra, y ya bajo dominio romano, el sistema tributario aristocrático clientelar que caracterizó la economía ibera en siglos anteriores, sufre una transformación como necesidad de dar respuesta a la nueva situación de sociedad estipendiaria impuesta por Roma (RUIZ y MOLINOS 2007:63). Los *oppida* iberos se convierten en tributarios del estado romano, y aunque seguramente existieron distintas formas de abonar las cargas impuestas, la moneda va a adquirir gran desarrollo como medio de pago. Tanto es así que entre la Segunda Guerra Púnica y la guerra Sertoriana (83-72 a.C.) se abrieron en Hispania más de doscientas cecas, de las cuales al menos seis vinculan su sede al territorio giennense: *Abra* (Torredonjimeno), *Bora* (entre Martos y Alcaudete), *Iliturgi* (Cerro Maquiz, Mengíbar), *I.l.ti.ř.a.ka* (Úbeda la Vieja) *ka.ś.ti.l.ol* *Castulo* (Cazlona, Linares) e *I.po.l.ka* / *Obulco* (Porcuna).

Cástulo y Obulco son las cecas más tempranas, situándose sus primeras emisiones a fines del s. III a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. A diferencia de Cástulo, cuyas series bilingües (en escritura ibera meridional y latín) no aparecen hasta el s. I a.C., la ceca de *Obulco* emite monedas en ambas lenguas en todas sus series, salvo en las dos últimas en las que solo utiliza el latín. Por otra parte, también muestra la peculiaridad de presentar magistrados⁽¹⁵⁾ desde el principio de sus emisiones, siendo particularmente interesante la serie IV (datada a principios del s. II a.C.) por la presencia de magistrados iberos en sus siete grupos. Esto puede interpretarse como una pronta adaptación de la ciudad a los usos políticos romanos, que indicaría una rápida transformación de la estructura socioeconómica de la *I.po.l.ka* ibera hacia la *Obulco* latina. No obstante, creemos que la temprana romanización de las estructuras socioeconómicas no es exclusiva de Obulco, sino que también afecta a Cástulo, con la salvedad de que ésta disfrutó de una consideración mayor y un tratamiento más amable por parte de Roma debido a la gran importancia de sus minas de plata

(15) En época republicana el Senado romano nombraba cada año a uno o dos magistrados encargados de acuñar moneda. En los primeros tiempos las monedas eran anónimas pero a partir del s. II a.C. fue costumbre que los nombres de los magistrados monetales apareciesen en el reverso.

para la economía romana. Esto permitió a Cástulo gozar de unas libertades que no han de confundirse con una mayor independencia. La clara atracción que Roma manifiesta hacia Cástulo desde el principio se hace latente en el rápido control de la zona y la inmediata puesta de su riqueza minera bajo tutela directa del Senado romano ⁽¹⁶⁾. El evidente interés económico que la movía hace comprensible la concesión de ciertos privilegios que contentara a los castulonenses, evitando así posibles conflictos que afectaran a la explotación del cotizado metal. Esto explicaría que Cástulo no acatara algunos usos romanos y conservara ciertas formas propiamente ibéricas (como las manifiestas en sus acuñaciones), a pesar de la ya evidente romanización del territorio y sus estructuras.

Un alto porcentaje de los tesorillos documentados en Andalucía se encuentran en la provincia de Jaén (hasta un total de 28, con más de 8.000 monedas romano-republicanas), la zona de la Península Ibérica donde se constata la mayor concentración de ocultamientos entre finales del s. II y comienzos del s. I a.C., especialmente distribuidos por el distrito minero del Alto Guadalquivir o área de influencia castulonense ⁽¹⁷⁾.

Entre los más conocidos, cabe señalar: los de Torres-Cazlona (1618) y Cástulo, en Linares; el de Los Villares (1892); varios en Santa Elena (1903 y 1936); varios en El Centenillo (1911, 1920 y 1929); el de La Carolina; el de Iznatoraz; el de Mogón (1914), en Villacarrillo; el de Chiclana de Segura; y los de Perotitos y La Alameda, en Santisteban del Puerto. Estos tesorillos forman parte de una amplia serie de hallazgos localizados a lo largo del valle del Guadalquivir (con particular concentración en Sierra Morena y la Sierra de Segura), similares en contexto y características ⁽¹⁸⁾. En la mayoría de los casos, se componen de gran cantidad de monedas republicanas –romanas (especialmente denarios de plata) y algunas ibéricas–, merced a las cuales se puede determinar, con un estrecho margen, su fecha de ocultación. En no pocos casos, junto a las monedas, aparecen objetos de metales preciosos amortizados ya por el uso. Se trata de elementos de vajilla y piezas de joyería, casi siempre plata, que parecen corresponder a momentos anteriores a la fecha de su ocultamiento, lo cual hace suponer que se trataría de materiales atesorados en ambientes aristocráticos de la zona minera de Cástulo que se escondieron en fechas tardías.

Otro dato significativo que se desprende del contenido “mixto” de estos depósitos es que estamos asistiendo a un cambio cualitativo en los tesorillos al aparecer en forma de dinero. Es decir, los tesoros de piezas de orfebrería irán cediendo su lugar a otros en los que el elemento principal serán las monedas, que empiezan a adquirir mayor difusión. Este fenómeno puede situarse en el territorio giennense a finales del s. II a.C.

Aunque el contenido de estos tesoros puede variar de unos a otros, en todos ellos los símbolos aristocráticos o al menos del alto *status* de sus propietarios está claramente expresado, por lo cual

(16) Hacia el 195 a.C., coincidiendo con el flujo migratorio de itálicos, parece que se pone en práctica un sistema de concesiones mineras (nuevas formas de propiedad) que transformaría la producción de este sector.

(17) La vinculación de tesoros con distritos mineros es un fenómeno también constatado en otras zonas de Andalucía (Córdoba y Huelva) y en Castilla la Mancha (en torno a Almadén).

(18) Para más detalle consúltese VILLARONGA (1993 y 1994) y CHAVES (1996).

nos atrevemos a decir casi con seguridad que debieron pertenecer a personajes de alto rango, aristócratas del área oretana de Cástulo, que los escondieron ante una situación de peligro provocada por razones que desconocemos.

La fuerte entrada de dinero oficial se ha puesto en relación con la explotaciones mineras de la zona, acrecentadas en el último tercio del s. II a.C., pero la causa de las reiteradas pérdidas de atesoramientos debe buscarse en los acontecimientos políticos que afectaron al territorio entre finales del s. II y comienzos del I a.C.

Atendiendo a la cronología de la moneda más reciente hallada en estos tesorillos, el intervalo entre el 106 y el 100 a.C., como momento de ocultación, se repite en más del cuarenta por ciento de los casos del Alto Guadalquivir ⁽¹⁹⁾. A día de hoy no se ha encontrado una explicación del todo satisfactoria para explicar la causa de tal cantidad de ocultaciones en un período tan corto de tiempo, si bien se ha planteado que los enfrentamientos que se desarrollan en las provincias hispanas desde el 114 a.C. pudieran estar en la base de este hecho. Desde esta fecha hasta avanzado el s. I a.C., la situación de conflicto fue permanente en el escenario hispano, sin que la actual provincia de Jaén, zona estratégica para los intereses económicos y políticos romanos, pudiera escapar de la misma (RUIZ y MOLINOS 2007:73). Sin embargo, justificar las ocultaciones documentadas en el territorio giennense por la inestabilidad que todavía presenta en esta época el proceso de conquista en Hispania, supone enmarcarlas en un contexto muy general e impreciso.

No existe documentación que nos hable de conflictos que afectaran concretamente a la región oretana en el lapso de tiempo mencionado, pero sabemos que entre los años 114 y el 93 a.C. los gobernadores romanos tuvieron que hacer frente a diferentes razias protagonizadas por los lusitanos en la *Vterior* (y por ende en la Oretania), que algunas veces alcanzaron cierta dimensión y fueron sofocadas de manera sangrienta (MONTENEGRO *et alii* 1986:98-99; BLÁZQUEZ y DEL CASTILLO 1991:289-290). Los ataques lusitanos como causa de los ocultamientos detectados en las sierras y el distrito minero de Cástulo no deja de ser una hipótesis, aunque es la única razonable de que disponemos por el momento.

En relación con los tesorillos hasta ahora expuestos, el de Arjonilla, objeto de nuestro estudio, constituye un caso sin precedentes en la provincia de Jaén, ya que ni por las características (formado exclusivamente por 11 ases de Obulco) ni por la zona del hallazgo (fuera del circuito minero dominado por Cástulo) se puede paragonar con ellos. La única característica que comparte, es la fecha de ocultamiento, situada en el horizonte cronológico comprendido entre finales del s. II e inicios del s. I a.C.

Pese a que nuestro tesorillo pueda resultar atípico comparado con los habitualmente hallados en el Alto Guadalquivir, no es en absoluto extraña la existencia en Andalucía de ocultamientos con

(19) Los Villares, 100 a.C.; Cástulo y Mogón (1914), 101 a.C.; Santa Elena (1903), 103 a.C. y (1936), 102 a.C.; Torres-Cazlona, 105 a.C.; Centenillo (1911 y 1929), 102 a.C. (1920), 106 a.C.

piezas de una única ceca hispana. Entre ellos cabe citar el tesorillo localizado en Torre del Bollo (Utrera, Sevilla) formado exclusivamente por 10 ases del grupo 1 de la serie I de *Carmo* (CHAVES 1991-1993:269); el hallado en la Puebla de los Infantes (Sevilla) compuesto íntegramente por 26 cuadrantes de *Corduba* acuñados a mediados del s. II a.C. (VILLARONGA 1981); el pequeño depósito de 7 ases de *Lacipo* (Casares, Málaga) con una cronología del s. I a.C. (PUERTAS y RODRÍGUEZ 1980); el tesorillo de 19 monedas pertenecientes a la ceca de *Castulo* encontrado en Villaricos, Almería (ALMAGRO GORBEA 1986); los dos tesorillos descubiertos en la provincia de Córdoba compuestos íntegramente por ejemplares de la ceca de *Carbula*, uno en Baena con piezas acuñadas entre mediados del s. II y principios del s. I a.C. (CHAVES 1994), y otro en Posadas formado por 9 monedas de esta ceca (PELLICER 1984); y por último, las 7 piezas halladas en el Albaicín (Granada) pertenecientes a los ases de *i.l.tu.í.i.í.* con leyenda FLORENTIA, de la serie I, acuñada a inicios del s. II a.C. (ORFILA y RIPOLLÈS 2004).

Sin embargo, como se ha señalado en líneas anteriores, el ocultamiento que podemos considerar el antecedente más próximo al tesorillo de Arjonilla es el referido por F. Chaves en un escueto comentario donde únicamente informa del hallazgo –en algún lugar de la provincia de Jaén que no precisa– de 8 monedas de la ceca de Obulco, que, por tener leyenda ibérica, un peso de entre 20,5 y 18 g y presentar como magistrados monetales a *tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i.*, ella adscribe a la serie IV, la mejor representada de nuestro tesorillo, con siete piezas ⁽²⁰⁾.

Ambos tesorillos apuntan a que, entre finales del s. II a.C. e inicios del s. I a.C., en zonas puntuales del Alto Guadalquivir se producen pequeños ocultamientos formados íntegramente por ejemplares de la ceca de Obulco. Esto nos estaría indicando, además de una mayor difusión del uso de moneda entre las comunidades indígenas, la buena aceptación y reconocimiento que gozaron las piezas de *Obulco*, pues fueron atesoradas y esto depende mucho de la importancia de la ciudad emisora y de la confianza que se tenga de su economía.

A diferencia de los grandes atesoramientos documentados en la sierra y el área de influencia de Cástulo, el tesorillo de Arjonilla consiste en un humilde depósito que no se localiza en una cueva, mina o recoveco serrano, sino en plena campiña, cerca del antes citado yacimiento de La Chichina, uno de los pequeños enclaves agrícolas especializados en el cultivo cerealista que, junto a El Pino y Camino de las Tres Fuentes, operaba bajo el control de Cerro Venate en época ibera.

Poniendo en relación los reajustes territoriales propios de los momentos iniciales de la dominación romana (s. II a.C.) con la información arqueológica de la comarca, parece factible, aunque no contamos con datos determinantes, que en un radio aproximado de unos 3 km alrededor de Cerro Venate, pudo existir una ocupación rural formada por pequeños asentamientos dispersos asociados a este asentamiento principal ubicado en el cerro, primero controlado por los romanos, y tras estabilizar la zona, cedido a los aristócratas indígenas, que ejercerían el

(20) Es más, de éstas siete, una coincide no solo en serie sino también en grupo, el 4, formado por aquellas que son acuñadas por los magistrados *tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i.*

control del territorio en una dinámica territorial ibérica, pero siguiendo los intereses generales de la política romana ⁽²¹⁾.

Creemos que nuestro tesoro pudo pertenecer a cualquier habitante de esa población campesina dispersa por el territorio de la actual Arjonilla, que ante algún peligro inmediato detectado debió de esconder las monedas de forma precipitada con la intención de recuperarlo pasada la amenaza, hecho que, afortunadamente para nosotros, nunca ocurrió.

Desconocemos cuál fue el motivo concreto de dicha ocultación, pero teniendo en cuenta que la pieza *post quem* del tesoro marca el lapso comprendido entre el año 110 y el 80 a.C., intentaremos determinar qué acontecimiento histórico de los que pudieron afectar al territorio de la actual Arjonilla en este período la explicarían.

Aunque no existe mucha documentación sobre los sucesos acontecidos en Hispania desde el fin de las guerras celtibéricas (133 a.C.) hasta el comienzo del periodo de las guerras civiles, sabemos que si bien no se registraron grandes enfrentamientos armados, sí fue un período de revueltas frecuentes (TUÑÓN *et alii* 1983:224). Según informan las fuentes escritas, solo dos episodios tuvieron lugar en el Sur peninsular: las incursiones realizadas por celtíberos y lusitanos durante el periodo comprendido entre el 114 y el 93 a.C., y el conflicto sertoriano (82-76 a.C.). Una vez examinados, creemos que ninguno de estos sucesos pudo ser el origen de la ocultación del tesoro que aquí estudiamos, pues las fuentes proporcionan al referirse a ellos un marco impreciso y general, sin ofrecernos pruebas evidentes de que alcanzaran directamente a la Campiña Occidental. Por otra parte, dos pequeños depósitos de 8 y 11 monedas no son en absoluto comparables a las grandes tesorizaciones documentadas en el territorio minero controlado por Cástulo, que pueden corresponder a una reacción más acorde con la inminencia de un peligro de grandes proporciones.

Excluidos ambos escenarios, pensamos que es más apropiado buscar los motivos de la ocultación de nuestro tesoro en enfrentamientos sociales internos que en una guerra abierta entre romanos e indígenas (CHAVES 1996:589). No debemos olvidar que, tras un siglo de control de la Península por parte de Roma, el mundo indígena, y sobre todo su aristocracia, debió de sufrir una inevitable crisis interna. Una muestra de la inestabilidad social que vive la zona en este periodo es que en la vecina Obulco se construyen grandes edificios con un marcado carácter defensivo (SACO MONTILLA *et alii* 2010:276). A ello debemos unir el hecho de que muchos de los itálicos que se encontraban en Hispania, pese al fuerte poder que ejercían en el territorio, deciden marcharse.

Por otra parte, tampoco queremos descartar la posibilidad de que la ocultación pudiera obedecer a problemas locales concretos o incluso a cualquier infortunio personal que nunca conoceremos.

Inevitablemente quedan aún preguntas sin respuestas. En este sentido, esperamos que el avance de nuestro proyecto de investigación arroje más luz sobre estos asuntos y otros, permitiéndonos conocer con más detalle las transformaciones sufridas en Arjonilla y la Campiña de Jaén durante la época de dominio romano.

(21) Una situación parecida de redefinición del espacio tras la ocupación romana ha sido constatada por J.L. Serrano en el cerro de Santa Catalina, en Jaén capital (SERRANO 2004:45).

5. CATÁLOGO NUMISMÁTICO (LÁM. I).

1. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 4. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello, collar; delante, leyenda interna en arco OBVLOO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas *tu.i.tu.i.bo.r.e(n) / G22a.tu.a.ko.i*. Gráfica de puntos.

Emisor: *tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a (n.)tu.a.ko.i*

AE. 22,34 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.

Bibliografía: V. 95.4; *CNH*. 346.37; UNTERMANN, *MLH*. 100.6.8; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, grupo 4, Ases, núms. 383-428; G-B, *Diccionario*, 4ª em., D, núm. 13.

2. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 5. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de una fila; delante leyenda interna en arco OBVLOO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales internas o externas *i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.(bi.)* Gráfica de puntos.

Emisor: *i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi*

AE. 18,27 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Anv. Regular y Rev. Buena.

Bibliografía: V. 94.8-9 y 95.2; *CNH*. 343.15-16; UNTERMANN, *MLH*. 100.3.4; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 5, núms. 429-462; G-B, *Diccionario*, 4ª em., E, núm. 14.

3.- As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 6. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de triple fila; delante leyenda interna en arco OBVLCO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas *be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś*; sobre la espiga, X. Gráfica de puntos.

Emisor: *be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś*

AE. 20,97 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Buena.

Bibliografía: V. 95.7-10, 96.1; *CNH*. 345.26-30, 346.31-35; UNTERMANN, *MLH*. 100.10.15, 11.18; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 6, núms. 463-603; G-B, *Diccionario*, 4ª em., F, núm. 15.

4. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 6. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de triple fila; delante leyenda interna en arco OBV(LCO). Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas *(be.)ko.e.ki / (bo.)ti.l.ko.ś*; sobre la espiga, (X) y creciente. Gráfica de puntos.

Emisor: *be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś*

AE. 18,15 g. 31 mm. 3 h. Conservación: Buena.

Bibliografía: V. 95.7-10, 96.1; *CNH*. 345.26-30, 346.31-35; UNTERMANN, *MLH*. 100.10.15, 11.18; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 6, núms. 463-603; G-B, *Diccionario*, 4ª em., F, núm. 15.

5. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar; delante leyenda interna en arco (OBV)LCO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas (*u.*)*r.ka.i.l.tu* / (*n.*)*e.s.e.l.tu.(ko)*; creciente sobre el arado. Gráfica de puntos.

Emisor: *u.r.ka.i.l.tu* / *n.e.s.e.l.tu.ko*

AE. 19,28 g. 27 mm. 9 h. Conservación: Regular.

Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; *CNH*. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, *MLH*. 100.8.10; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, *Diccionario*, 4ª em., G, núm. 16.

6. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco OBVLCO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas *u.r.ka.i.(l.tu)* / *n.e.s.e.(l.tu.ko)*. Gráfica de puntos.

Emisor: *u.r.ka.i.l.tu* / *n.e.s.e.l.tu.ko*

AE. 21,17 g. 28,5 mm. 3 h. Conservación: Regular.

Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; *CNH*. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, *MLH*. 100.8.10; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, *Diccionario*, 4ª em., G, núm. 16.

7. As. *Obulco*. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco OBV(LC)O. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas *u.r.ka.i.l.tu* / *n.e.s.e.l.tu.(ko)*. Gráfica de puntos.

Emisor: *u.r.ka.i.l.tu* / *n.e.s.e.l.tu.ko*

AE. 21,38 g. 29,5 mm. 3 h. Conservación: Buena.

Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; *CNH*. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, *MLH*. 100.8.10; ARÉVALO, *Obulco*, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, *Diccionario*, 4ª em., G, núm. 16.

8. As. *Obulco*. Serie Va. Grupo 1. 110- 80 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco (OB)VLCO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda o derecha; entre ellos y entre líneas, leyenda L·AIMIL / M·IVNI; a la derecha, de arriba abajo, AID. Gráfica de puntos.

Emisor: L·AIMIL / M·IVNI

AE. 14,31 . 30 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.

Bibliografía: V. 96.6 y 10; *CNH*. 347.44 y 348.45, 47 y 49; ARÉVALO, *Obulco*, Serie Va, Ases, grupo 1, núms. 1.066-1.285; G-B, *Diccionario*, 5ª em., A, núm. 27.

9. As. *Obulco*. Serie Va. Grupo 1. 110- 80 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco OBVLCO. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda o derecha; entre ellos y entre líneas, leyenda L·AIMIL / M·IVNI y a su derecha de arriba a abajo AID. Gráfica de puntos.

Emisor: L·AIMIL / M·IVNI

AE. 14,06 g. 30,5 mm. 3 h. Conservación: Anv. Regular y Rev. Buena.

Bibliografía: V. 96.6 y 10; CNH. 347.44 y 348.45, 47 y 49; ARÉVALO, *Obulco*, Serie Va, Ases, grupo 1, núms. 1.066-1.285; G-B, *Diccionario*, 5ª em., A, núm. 27.

10. As. *Obulco*. Serie Vb. Grupo 2. 110- 80 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco OBVLCO; símbolos X y creciente detrás de la cabeza. Gráfica de puntos.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyenda ibérica meridional externa *i.po.lka*; símbolo X sobre la caña de la espiga. Gráfica de puntos.

Emisor: –

AE. 11,27 g. 28 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.

Bibliografía: CNH. 347.40-43; UNTERMANN, *MLH*. 100.1.1; ARÉVALO, *Obulco*, Serie Vb, Ases, grupo 2, núms. 1.511-1.549; G-B, *Diccionario*, 5ª em., B, núm. 30.

11.- As. *Obulco*. Serie Vb. Grupo 2. 110- 80 a.C.

Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna en arco OBVLCO; símbolo X detrás de la cabeza.

Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyenda ibérica meridional externa *i.po.lka*; símbolo X sobre la caña de la espiga. Gráfica de puntos.

Emisor: –

AE. 16,08 g. 30 mm. 3 h. Conservación: Buena.

Bibliografía: CNH. 347.40-43; UNTERMANN, *MLH*. 100.1.1; ARÉVALO, *Obulco*, Serie Vb, Ases, grupo 2, núms. 1.511-1.549; G-B, *Diccionario*, 5ª em., B, núm. 30.

Lam. 1. Monedas que componen el tesorillo localizado en Arjonilla (Fotografía: I. Ruiz López).

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO ASINS, C., ARÉVALO GONZÁLEZ, A., CAMPO DIAZ, M., CHAVES TRISTÁN, F., DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y RIPOLLÈS ALEGRE, P.P. 1997, *Historia monetaria de Hispania antigua*, Madrid.
- ALMAGRO GORBEA, M.J. 1986, “Un tesoro de monedas ibéricas y púnicas de la Antigua Baria”, *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada* 11, pp. 331-353.
- ARÉVALO GONZÁLEZ, A. 1999, *La ciudad de Obulco: sus emisiones monetales*, Sigüenza (abreviado en el catálogo como ARÉVALO, *Obulco*).
- ARÉVALO GONZÁLEZ, A. 2005, *Sylloge Nummorum Graecorum. Volumen 2. Hispania. Ciudades del área meridional. Acuñaciones con escritura indígena*, Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. y DEL CASTILLO ÁLVAREZ, A. 1991, *Prehistoria y Edad Antigua*, Madrid.
- CABANAS PAREJA, R. 1954, “La geología de la provincia de Jaén en relación con las obras hidráulicas”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 24, pp. 147-161.
- CARRASCO RUS, J. 1982, *Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén (Publicaciones del Museo de Jaén 9)*, Jaén.
- CHAVES TRISTÁN, F. 1991-1993, “Consideraciones sobre los tesorillos de moneda de bronce en Hispania. República e inicios del Imperio Romano. II”, *Acta Numismática* 21-23, pp. 267-284.
- CHAVES TRISTÁN, F. 1994, “Tesorizaciones de monedas de bronce en la península Ibérica. La República y el inicio del Imperio: nuevos datos. I”, en, P. SAÉZ y S. ORDÓNEZ, (eds.), *Homenaje al profesor Presedo*, Sevilla, pp. 375-389.
- CHAVES TRISTÁN, F. 1996, *Los Tesoros en el Sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata durante los siglos II y I a.C.*, Sevilla.
- DE MORALES TALERO, S. 1957, “Arjonilla”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 11, pp. 101-104.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. 1971, “Sarcófagos visigodos de Arjonilla”, *XII Congreso Nacional de Arqueología, Jaén 1971*, Zaragoza, pp. 787-788.
- GARCÍA-BELLIDO, M.P. y BLÁZQUEZ CERRATO, C. 2001, *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos. Vol. I. Introducción a la numismática antigua de la península Ibérica. Vol. II. Catálogo de cecas y pueblos que acuñan moneda*, Madrid (abreviado en el catálogo como G-B, Diccionario).
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. y MANGAS MANJARRÉS, J. 1991, *Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía, vol. III, Jaén*. t. 1, Sevilla, pp. 609-610.
- HIGUERAS ARNAL, A. 1961, *El Alto Guadalquivir. Estudio geográfico*, Zaragoza.
- MACHADO, S. y ARROYO, E., 1982, “El territorio y el hombre. Análisis geográfico. Jaén”, *Historia de Jaén*, Jaén.

MARÍN SEÑÁN, J.M., CANTUDO MUÑOZ, A. y MARÍN CARRILLO, I.M. 2002, “Aproximación al conocimiento de los acuíferos de la Campiña Norte de Jaén”, en *Presente y futuro de las aguas subterráneas en la provincia de Jaén*, Madrid, pp. 361-365.

MELERO GARCÍA, F. 2001, “Circulación monetaria en el Valle de Abdalajís: las cecas hispánicas”, en F. WULFF ALONSO, C. CRUZ ANDREOTTI Y C. MARTÍNEZ MAZA, (eds.), *II Congreso de Historia Antigua de Málaga: comercio y comerciantes en la Historia Antigua de Málaga (s. VIII a.C.- 711 d.C.)*, Málaga, pp. 457-467.

MONTENEGRO DUQUE, A., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. y SOLANA SAINZ, J.M. 1986, *España Romana*, Madrid.

ORFILA PONS, M. y RIPOLLÈS ALEGRE, P.P. 2004, “La emisión con leyenda Florentia y el tesoro del Albaicín”, *Florentia Iliberritana* 15, pp. 367-388.

PUERTAS TRICAS, R. y RODRÍGUEZ OLIVA, P. 1980, *Estudios sobre la ciudad romana de Lacipo (Casares, Málaga)*, Valladolid.

PELLICER I BRU, J. 1984, “Hallazgo de ases de Carbula”, *Gaceta Numismática* 74-75, pp. 59-62.

RUIZ LÓPEZ, I.D. 2010, *La circulación monetaria en el sur peninsular durante el periodo romano-republicano*, Tesis Doctoral, Granada. Esta obra puede consultarse íntegramente en <http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/18947098.pdf>.

RUIZ LÓPEZ, I.D. 2012a, *Las cecas ibéricas meridionales de la Hispania Ulterior y su circulación monetaria. Acuñaciones y dispersión monetaria de las ciudades ibéricas del sur peninsular (BAR International Series 2333)*, Oxford.

RUIZ LÓPEZ, I.D. 2012b, “Acuñaciones monetarias en la provincia de Jaén durante el periodo romano-republicano”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 206, pp. 239-270.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. 1982, “Jaén desde los primeros pobladores a la era de Augusto”, *Historia de Jaén*, Jaén.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. 1989, “La Protohistoria: el primer milenio a.n.e”, *Jaén II*, Granada, pp. 401-422.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. Y MOLINOS MOLINOS, M. 2007, *Iberos en Jaén*, Jaén.

SACO MONTILLA, R.A.; SALAS HERRERA, F.E.; CASADO MILLÁN, P.J. y MILLÁN MILLÁN, P.M, 2010, “Las murallas urbanas de Porcuna (Andalucía, España). La poliorcética desde las fuentes escritas y la arqueología en el estudio de la evolución de la ciudad”, en *V Congreso Internacional sobre fortificaciones: fortificación y ciudad*, Sevilla, pp. 273-302.

SERRANO PEÑA, J.L. 2004, *Aurgi. Estudio del municipio romano desde la arqueología urbana de Jaén 1985-1995*, Jaén.

TUÑÓN DE LARA, M., TARRADELL, M. y MANGAS, J. 1983, *Introducción. Primeras culturas e Hispania romana*, Barcelona.

UNTERMANN, J. 1975, *Monumenta Linguarum Hispanicarum I. Die Münzlegenden*, Wiesbaden, 2 vols. (abreviado en el catálogo como UNTERMANN, MLH.).

VILLARONGA I GARRIGA, L. 1981, “Análisis estadístico de una muestra de monedas. Aplicación a las monedas de Corduba”, *Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità classiche* X, pp. 273-283.

VILLARONGA I GARRIGA, L. 1993, *Tresors monetaris de la Península Ibérica anteriors a August: Repertori i anàlisi*, Barcelona.

VILLARONGA I GARRIGA, L. 1994, *Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem*, Barcelona (abreviado en el catálogo como CNH.).

VIVES Y ESCUDERO, A. 1926, *La Moneda Hispánica*, Madrid (abreviado en el catálogo como V.).

ZAFRA PEÑA, I. 1995, *Arjonilla: Aspectos territoriales, históricos y socio-culturales*, Jaén.

